

УДК: 581.2.582.28.(571.53)

ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ СОРТОВ РИСА

Г.К.Рейпова

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17537814>

Аннотация. В данной статье описываются исследования, проведенные по изучению грибковых болезней риса сортов “Аланга”, “Авангард”, “Гульзор” и “Нукус 2”. В основном изучалась устойчивость сортов к фузариозу, пирикулярриозу и альтернариозу. Представлен анализ полученных данных. Эти данные имеют большое теоретическое и практическое значение при разработке научно обоснованных мер борьбы с грибковыми заболеваниями риса.

Ключевые слова: *Piricularia oryzae*, *Fusarium graminearum*, *F. oxysporum* Schlecht f. *oryzae*, *Alternaria tenuis*. A. *Oryzae*, Аланга, Авангард, Гульзор, Нукус, Фузариоз, Пирикулярриоз, Альтернариоз, рис, грибок, сорт, болезнь.

Введение. Рис является одной из самых ценных и плодородных зерновых культур, выращиваемых человечеством в течение 10 000 лет, и является основным источником питания населения. Изначально название риса *Oryza* относится к китайскому языку и означает «хорошее зерно для пищи, питающее человечество». В настоящее время рис выращивается на 154 млн. гектарах в 114 странах. Больше всего рис выращивают в Китае и Индии. Эти страны выращивают 62% азиатского риса, на которые приходится 57% мирового урожая.

Рис также является ценным продуктом питания для населения Узбекистана. В этом году планируется посадить рис на 114 000 гектаров земли, из которых 57,9 тыс. га будут основными посевными площадями, а 56,1 тыс. га - площадь повторного посева, после уборки от основных культур.

Согласно исследованиям, проведенным учеными, выращивание риса в условиях повышенной влажности приводит к развитию патогенных микроорганизмов, в том числе вредных организмов при агробиоценозе риса, что негативно влияет на рост растений, а также на качество и количество урожая. Поэтому изучение видового состава, биологии и поражения патогенными микроорганизмами риса играет важную роль в разработке эффективных мер против болезней риса.

Методы исследования. Исследования проводились на 4 сортах риса в основном на опытной станции НИИ зерно-бобовых культур и на фермах «Джалгаш Абдухаликов» Амударьинского района Республики Каракалпакстан. Образцы гербария, взятые с рисовых полей, послужили

источником научной работы. Сбор образцов проводился в течение всего вегетационного периода растений на основе маршрута. Образцы гербария готовили из образцов больных растений на основе принятых методов.

Анализ образцов гербария проводился микроскопическим и биологическим методами в лаборатории. Влажный камерный метод (Наумов, 1937) использовался для разделения микромицетов внутри ткани. Введение микромицетов в питательную среду, их хранение осуществлялось в соответствии с принятыми методами (Наумов, 1937, Дудка и др., 1982). Для определения видового состава изолированных микромицетов были использованы существующие детерминанты (Билай, 1977, Пидопличко, 1977-1978 и др.) и данные справочника «Флора грибов Узбекистана» (1983-1997).

Результаты исследований. Чтобы получить высокий и качественный урожай риса, необходимо вырастить здоровую рассаду. Для выполнения этой работы необходимо разработать эффективные меры борьбы, основанные на изучении видового состава, наносимый вред и свойства развития вредоносных организмов риса, включая болезни.

Исследования показали, что возбудителями грибковых заболеваний являются: пирикуляриоз – возбудитель *Piricularia oryzae* Br. et Cav., фузариоз-возбудитель *Fusarium graminearum* Schwabe, *F. oxysporum* Schlecht f. *oryzae* Bilai и альтернариоз – возбудитель *Alternaria tenuis* Fr. и *A. oryzae* Nara. Изучена степень заболеваемости сортов риса Гульзор, Аланга, Нукус и Авангард этими болезнями.

Из приведенных данных видно, что 4 изученных сорта риса имеют наиболее высокий уровень альтернариоза, пирикуляриоза и фузариоза. Было обнаружено, что сорт риса Аланга сильно поражен пирикуляриозом и фузариозом, умеренно подвержен альтернариозу, а сорт Гульзор сильно подвержен фузариозу и умеренно подвержен пирикуляриозу и менее подвержен альтернариозу. Отмечается, что сорт риса Нукус сильно пострадал от пирикуляриоза, умеренно затронут альтернариозом и фузариозом, а сорт Авангард умеренно затронут пирикуляриозом и альтернариозом, но с серьезным повреждением фузариозом.

Выводы: 1. Пирикулиоз, альтернариоз и фузариоз являются наиболее распространенными грибковыми болезнями риса в Каракалпакстане.

2. В результате исследований было отмечено, что сорта риса Аланга, Авангард и Гульзор серьёзно пострадали от фузариоза, а сорта Нукус и Аланга от пирикуляриоза.

3. Сорт риса Нукус менее восприимчив к фузариозу, сорта Гульзор и Авангард менее восприимчивы к пирикулярриозу, а сорт Гульзор менее подвержен альтернариозу.

Использованная литература:

1. Абдуллаев А., Сатторов М. “Рекомендации по выращиванию риса”. 2014г.
2. Билай В.И. «Фузарии».- Киев: Наукова думка. 1977. 439 с.
3. Горленко М.В. «Семена как источник распространения болезней сельскохозяйственных растений // Влияние микроорганизмов и протравителей на семена». - М.: Наука. 1972. С. 11-15.
4. Киргизбаева Х.М., Сагдуллаева М.Ш., Рамазанова С.С. и др. “Флора грибов Узбекистана”. Ташкент: Изд-во “Фан” 1985; - С. 198.
5. Пидопличко Н.М. «Грибы паразиты культурных растений. Определитель в 3Т.» - Киев: 1977-1978. – С. 79.
6. Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., Степанов К.М., Летова М.Ф.
7. “Определитель болезней растений”. Изд-во “Колос”.-Л.: -1966. – С. 589.
8. Литвинов М.А. «Методы изучения почвенных микроскопических грибов». Л.: Наука. 1969. 320 с.